

UDK 661.632
MARKAZIY QIZILQUM FOSFORITLARINI KISLOTALI QAYTA ISHLAB
OLINGAN EKSTRAKSION FOSFAT KISLOTASINI KONSENTRATSIYASINI OSHIRISH

SHERMATOVA DILAFRUZ NARKAMOLOVNA

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti tayanch doktoranti
Navoiy, O'zbekiston

NURIDDINOVA ZIYODA AMRIDDIN QIZI

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti assistenti
Navoiy, O'zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada Markaziy Qizilqum fosforitlari Aznek koni fosforiti asosida olingan ekstraktsion fosfat kislotani (EFK) turli usullar yordamida konsentratsiyalash jarayonini optimallashtirish bo'yicha tadqiqot natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Aznek koni fosforiti, ekstraktsion fosfat kislotasi, bug'latish, qum hammomi, Abbe refraktometri, suv hammomi, zichlik, qovushqoqlik, reologik xossa, MP513 konduktometri, VPJ-2 kapilyar shisha viskozometr.

Abstract: This article presents the results of a study on optimizing the concentration process of extractive phosphoric acid (EFK) obtained from the phosphorite of the Aznek deposit of the Central Kyzylkum phosphorites using various methods.

Keywords: Aznek deposit phosphorite, extraction phosphoric acid, evaporation, sand bath, Abbe refractometer, water bath, density, viscosity, rheological properties, MP513 conductometer, VPJ-2 capillary glass viscometer.

Аннотация: В данной статье представлены результаты исследования по оптимизации процесса концентрирования экстрактивной фосфорной кислоты (ЭФК), полученной из фосфорита Азнековского месторождения центральных Кызылкумских фосфоритов, с использованием различных методов.

Ключевые слова: фосфорит месторождения Азнек, экстракция фосфорной кислоты, испарение, песчаная баня, рефрактометр Аббе, водяная баня, плотность, вязкость, реологические свойства, кондуктометр MP513, капиллярный стеклянный вискозиметр VPJ-2.

Tabiatda eng muhim biogen elementlardan biri bo'lgan fosfor tirik organizmlar hayotida muhim rol o'ynaydi. U nafaqat hujayralarning asosiy tarkibiy qismi, balki qishloq xo'jaligida hosildorlikni ta'minlovchi asosiy ozuqa elementlaridan biridir. Ushbu element o'zining yuqori reaksiya faolligi tufayli tabiatda erkin holda uchramaydi, balki turli birikmalar, asosan fosfatlar shaklida mavjud bo'ladi. Fosforning eng muhim birikmalaridan biri bu fosfor-(V) oksidi bo'lib, fosforli o'g'itlar ishlab chiqarishda asosiy xom-ashyodir.

Jamiyat rivojlanishi inson omilining rivojlanishi bilan boradi. Qishloq xo'jaligini rivojlantirish asosida turadigan kimyo sanoatining mineral o'g'it ishlab chiqarish tarmog'i, bular orasida mahalliy fosforitlardan olinadigan fosforli o'g'itlar salmog'i katta bo'lib hisoblanadi. Azotli, fosforli va kaliyli mineral o'g'it ishlab chiqarish barobarida kompleks holdagi o'g'itlar ishlab chiqarishga ham katta e'tibor berilmoqda. Masalan, tarkibida kaliy tutgan fosforli o'g'it, tarkibi polifosfat bilan ta'minlangan konsentratsiyasi yuqori bo'lgan mineral o'g'itlar ishlab chiqarish bilan o'simlik tomonidan o'zlashuvchan formadagi moddalarga boy bo'lgan mineral o'g'itlar ishlab chiqarish ishlari ham muhim masalalardan biridir. Buni ko'rsatish uchun ushbu maqolada mahalliy fosforitlardan foydalanildi. [1].

Hozirgi vaqtda EFK ishlab chiqarishning ikki usuli mavjud bo'lib, ular fosfat xom-ashyolarini dastlab EFK bilan parchalab keyin sulfat kislotali ekstraktsiya qilish (ho'l usul) va fosfat xom-ashyoni

avval 93-98%-li sulfat kislota bilan ta'sirlashtirib keyin undan fosfat kislotani suv bilan ajratib olishdir (klinker usuli)[9].

Navoiy viloyati hududida joylashgan "Qizilqum Fosforit kompleksi" MChJ 20 yildan ortiq O'zbekiston Respublikasining fosfatli ma'dan qazib olish va qayta ishlash sohasidagi yagona korxonasi hisoblanadi. Qizilqum fosforit majmuasi - fosforit konsentratlari ishlab chiqaradigan zamonaviy yirik kon boyitish korxonasi bo'lib, boyitilmagan fosforit uni, kuydirilgan fosforit konsentrati kabi mahsulotlar ishlab chiqaradi. Ushbu konda uchta maydon: Janubiy Jeroy, Quruqquduq va Tashkura uchastkalari topilgan bo'lib, ularning umumiy zahirasi 291168 ming. t rudani yoki 55516 ming. t P_2O_5 ni tashkil etadi. Hozirgi kunda Tashkura uchastkasi (116619 ming. t ruda yoki 21255 ming. t P_2O_5) qayta ishlashga tayyorlangan va unda qazish ishlari olib borilmoqda. 2009 yili 1244,2 ming. t ruda yoki 210,5 ming. t P_2O_5 qazib olindi. Zahirasi 90141 ming. t ruda yoki 17294 ming. t P_2O_5 bo'lgan Quruqquduq va 84408 ming. t ruda yoki 16967 ming. t P_2O_5 ga egan bo'lgan Janubiy Jeroy uchastkalari yaqin kelajakda ishlab chiqarishga jalb qilinadi. Barcha konlardagi fosforitlar uch komponentli tarkibga egadir. Xomashyoning bosh minerali uning kristallik strukturasi bog'langan 33% P_2O_5 , 3,5-4,0% CO_2 va 3% gacha SO_3 tutgan $a_0 = 9,30-9,33 \text{ \AA}$, $s_0 = 6,89 \text{ \AA}$ elementar yacheyka ko'rsatkichiga ega ftorkarbonatapatit (frankolit) hisoblanadi. Ikkinchi muhim mineral - fosforit rudaning donador materiali tarkibiga kirgan kalsit hisoblanadi. Ular frankolit bilan birgalikda rudaning massasini 75-80 dan 93-95% gacha qismini tashkil etadi. Qizilqum fosforitlarining o'ziga xos o'zgachaligiga undagi uch xil karbonatlarning: "endokalsit" - fosfat bilan o'zaro bog'langanish orqali saqlangan kalsit relikti; "ekzokalsit" - sement kalsiti; fosfat minerali kristallik panjarasiga izomorf kirgan karbonat guruhlarning mavjudligidir. Keyingi yillarda korxonada tarkibida P_2O_5 27-28% bo'lgan 400 ming tonna termokonsentratni yuqori sifatli fosforli o'g'it hisoblangan ammofos ishlab chiqarish uchun yubormoqda.[6]

Az nek maydoni Markaziy Qizilqumdagi Karakata koni tarkibiga kiradi Az nek koni fosforitlari tarkibidagi fosfor (P_2O_5) miqdori taxminan 22.55% ni tashkil qilib, temir aralashmalarining juda kamligi (atigi 0.43%) bilan ajralib turadi. Aynan shu xususiyati uni, ayniqsa, ekstraksiya fosfor kislotasi (EFK) ishlab chiqarish uchun eng istiqbolli xom-ashyolardan biriga aylantiradi.

EFK ishlab chiqarishning asosiy usuli mamlakatimizda va boshqa mamlakatlarda nisbatan oddiy va ishonchli bo'lgan asosiy usuli - digidratli usuldir[10].

Dastlab Markaziy Qizilqumda joylashgan Az nek koni fosforitidan oddiy laboratoriya sharoitida EFK olindi. Buning uchun uch bo'g'izli kolba, suvli sovutgich, suv hammomi, elektrodvigatelli meshalka va vakuum filtr qurilmalaridan foydalanilib, 2 va 4 soat davom ettirildi. Ajratib olingan EFKni konsentratsiyasi dastlab 18% ga teng ekanligi aniqlanib, uning tarkibi kimyoviy va fizik-kimyoviy usullar: Abbe refraktometri yordamida, "Shimadzu 1280" fotokolorimetr yordamida aniqlandi. So'ngra olgan EFKning zichligi, qovushqoqligi, nur sindirish ko'rsatkichi va MP513 konduktometri yordamida esa elektr o'tkazuvchanligini aniqlandi.

Natijalar va ularning muhokamasi: Tajriba ishlari Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti ilmiy-tadqiqot laboratoriyasida olib borildi. Olingan dastlabki bosqichdagi EFKni 100gr og'irlikda 3 ta kolbada olindi va ularning har biri alohida usullarda bug'latildi:

1. Dastlab ajratib olingan EFKni suv hammomida 95°C haroratda bug'latildi.

2. Atmosfera bosimi $P_0=96,7\text{kPa}$ (723 mm.sim.ust.) sharoitida moyli qizdirgich hammomida bug'latilganida, reaktordagi massaning harorati 115°C dan 198°C ga borganida P_2O_5 konsentratsiyasi 65% ga yetdi. Bu jarayonda umumiy massa quyuuq, jigarrang holatga keldi[8]

Bug'latishni boshqa usul - qum hammomida bosimni 20kPa ga qadar tushirib bug'latilib ko'rilganida, harorat mos ravishda 80°C dan 140°C gacha o'zgarishi kuzatildi. Bunda ham reaktordagi massa quyuuq holatda bo'ldi, konsentratsiya esa 65% ga yetdi.

EFKni bug'latish - bu eritmani quyultirish jarayoni bo'lib, konsentratsiya ortishi bilan eritmaning qaynash harorati ko'tariladi, u quyuuqlashadi, EFKning konsentratsiyasi oshadi va nihoyat undan erigan modda monokristall holda ajralib chiqa boshlaydi. Konsentratsiya ortishi bilan eritmaning qaynash harorati doimiy ravishda oshib boradi. EFKni konsentratsiyasi oshgan sari uning

fizik va reologik xossalari: zichligi, elektr o'tkazuvchanligi, qovushqoqligi, nur sindirish ko'rsatkichi ham oshib boradi.

Quyilish jarayonini bartaraf etish, ya'ni kislotaning reologik xossalarini yaxshilash maqsadida kimyoviy reagent – ammoniy nitratdan foydalanilgan, mazkur reagent ishtirokida eritmada magniy birikmalarining eruvchanligi o'rganilgan [5].

1-jadval.

Konsentratsiya va nur sindirish o'rtasidagi bog'liqlik.

2-jadval

Konsentratsiya va zichlik o'rtasidagi bog'liqlik.

3-jadval

EFKning konsentratsiyaga bog'liq fizik-kimyoviy xossalari.

№	Konsentratsiya (%)	Zichligi (g/ml)	Nur sindirish ko'rsatkichi (Ms/sm)	Qovushqoqligi (cP)	Elektr o'tkazuvchanligi
1	15	1,11	1,3563	3,3	50
2	20	1,19	1,3575	3.35	66
3	23	1,22	1,3675	3,37	70
4	62,5	1,72	1,4475	38	42
5	65	1,83	1,450	42,5	29

Xulosa.

Ushbu natijalardan shu narsa kelib chiqadiki, ekstraksiyon fosfat kislotasini konsentratsiyasi oshgan sari uning zichligi, nur sindirish ko'rsatkichi, elektr o'tkazuvchanligi, qovushqoqligi oshib boradi. dastlabki EFK tarkibidagi magniy (MgO), sulfat ionlari (SO₃) va fluor (F) kabi aralashmalar konsentratsiyalash jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatib, mahsulotning reologik xususiyatlarini yomonlashtiradi va cho'kmalar hosil bo'lishiga olib keladi. Shuning uchun optimallashtirishning asosiy yo'nalishi sifatida konsentratsiyalashdan oldin EFKni kompleks tozalash (desulfatizatsiya va deflorlash) jarayonlari o'rganildi. Tadqiqotlar natijasida ekstraktorning ikkinchi seksiyasiga yoki tayyor EFK tarkibiga kalsiy saqlovchi birikmalar (bo'r, dolomit, yuvib kuydirilgan fosfokonsentrat) kiritish orqali fluor va sulfat ionlarini bir vaqtda cho'ktirish samaradorligi yuqori ekanligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Бахриддинов, Н. С. (2017). Жидкие комплексные удобрения на основе экстракционной фосфорной кислоты. *Science Time*, (5 (41)), 177180
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kimyo sanoati tashkilotlarining eksportimport faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3236-sonli qarori. // Toshkent. 2017y. 29-avgust.
3. Popov V.S., Konov L.P. Fosforitonosniye basseyni Sredney Azii // Tr. Sredneaz. NII geologii i mineralnogo sirya. – Tashkent, 1981. vip.3, -S. 49-60.
4. Fizik-kimyoviy usulda Aznek fosforitlarini tahlil qilish Kudiyarova A.A, Raximova G.S., Nurmurodov T.I. *Academic Research In Modern Science International scientific-online conference*.
5. Гафуров К., Мухамадходжаев М.У., Убайдуллаев Ш.З., Киргизбаева Ш.К. Исследование процесса упарки ЭФК, полученной из фосфоритов Каратау // Опубли. 1977. – Деп. в ВИНТИ 27.09.1977. – № 3791-77.
6. Mahalliy fosforit rudalarini boyitishning maqbul usullari. Axtamova Maftuna Zaynitdin qizi, Zaynidinov Namoz Xolmurot o'g'li. *Integratsiyalashgan ta'lim va tadqiqotlar jurnali. Journal of integrated education and research. MAY 2024.*
7. Ангелов А.И. Мировое производство и потребление фосфатного сырья / А.И. Ангелов, Б.В. Левин, П.В. Классен // Горный журнал. – Москва, 2003. – № 4-5. – С. 6-11
8. Kaliy polifosfatlarni kalsiy tarkibli minerallar yordamida neytrallash mahsulotlari. Bakhriddinov N. S, Mamadzhonov Z. N. "Экономика и социум" №6(133)-2 2025 www.iupr.ru.
9. Klinker usulda olingan ekstraksiyon fosfat kislotadan oddiy o'g'itlarni olishda haroratni ta'siri. B.X.Abdurahmatov. *Journal of new century innovations*.
10. Позин М.Е. Технология минеральных удобрений. - Л.: Химия, 1983. – 336
11. Markaziy Qizilqum fosforitlaridan ekstraksiyon fosfat kislota olishning klinker usuli / NamDU ilmiy axborotnomasi, №7, 2021 y, 69-75-betlar